

ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Йигиталиев О. Д., ²Дехконов О. Н., ³Эшпулатов А. Ш.

^{1,2}Магистрант кафедры генетика, селекция и семеноводства, Кубанский ГАУ, Россия

³Преподаватель кафедры эффективная использования приусадебных земель населения и
лечебные растения, Ферганский ГУ, Узбекистан

Аннотация. Ячмень принадлежит к числу древнейших культурных растений. Как и пшеница, он был окультурен в эпоху неолитической революции на Ближнем Востоке не менее 10 тыс. лет назад. Дикий ячмень (*H. vulgare*) произрастает на широком пространстве от острова Крит и Северной Африки на западе до Тибетских гор на востоке. В Палестине его начали употреблять в пищу не позднее, чем 17 тыс. лет назад. Самые древние образцы культурного ячменя найдены в Сирии и относятся к одной из древнейших неолитических культур докерамического периода. Он найден также в самых древних египетских гробницах и в остатках озёрных свайных построек (то есть, в каменном и бронзовом периодах). По многим историческим памятникам можно судить о широком распространении ячменя в отдалённое время. В частности, на Корейском полуострове он появился не позднее 1500—850 лет до н. э. Не исключено, что ячмень был введён в культуру в разных местностях независимо. В Европу ячмень распространился из Малой Азии в IV—III тысячелетиях до н. э., а уже в Средние века в Центральной Европе культура ячменя сделалась всеобщей. В Россию ячмень мог проникнуть из Азии через Сибирь или Кавказ и издавна имел большое значение как пищевой продукт для тех местностей, где культивирование других хлебов было невозможно или затруднено. В странах Америки ячмень сравнительно новая культура, которую завезли переселенцы из Европы в XVI—XVIII веках.

Ключевые слова: ячмень, зерновые культуры, селекция и семеноводства, вегетационный период, урожайность, устойчивость.

Abstract. Barley is one of the oldest cultivated plants. Like wheat, it was domesticated during the Neolithic revolution in the Middle East at least 10 thousand years ago. Wild barley (*H. vulgare*) grows over a wide area from the island of Crete and North Africa in the west to the Tibetan mountains in the east. In Palestine, it began to be eaten no later than 17 thousand years ago. The most ancient examples of cultivated barley were found in Syria and belong to one of the oldest Neolithic cultures of the pre-ceramic period. It is also found in the most ancient Egyptian tombs and in the remains of lake pile structures (that is, in the Stone and Bronze periods). Based on many historical monuments, one can judge the widespread distribution of barley in distant times. In particular, it appeared on the Korean Peninsula no later than 1500-850 BC. e. It is possible that barley was introduced into cultivation in different areas independently. Barley spread to Europe from Asia Minor in the 4th–3rd millennia BC. e., and already in the Middle Ages in Central Europe, the culture of barley became universal. Barley could have entered Russia from Asia through Siberia or the Caucasus and has long been of great importance as a food product for those areas where the cultivation of other grains was impossible or difficult. In the countries of America, barley is a relatively new crop, which was brought by settlers from Europe in the 16th–18th centuries.

Keywords: barley, grain crops, selection and seed production, growing season, productivity, sustainability.

Ячмень – одна из древнейших сельскохозяйственных зерновых культур. Ячмень был известен еще в каменном веке. За 5 тысяч лет до н. э. ячмень впервые возделывали в Древнем Египте. После чего его по древности выращивают в Европе и Китае. Археологические раскопки показали, что на территории Средней Азии ячмень возделывался при начале опрошаемого земледелия примерно за 4-5 тыс. лет до н. э. На территории восточной части Европы его выращивали в 3 тыс. лет до н.э. В территорию России ячмень мог проникнуть из Азии через Сибирь или Кавказ и издавна имел большое значение как пищевой продукт для тех местностей, где культивирование других зерновых было невозможно или затруднено. В настоящее время ячмень высевается во всех частях света благодаря высокой экологической пластичности. Это наиболее скороспелая культура с большим разнообразием форм. Площади посева ячменя занимают четвертое место в мире (после риса, пшеницы и кукурузы) и составляют более 60 млн. га. В Российской Федерации яровой ячмень возделывают повсеместно - от Заполярья до южных границ. Наибольшие площади посева сосредоточены на Северном Кавказе, Урале, в Сибири, Центрально-Черноземной и Нечерноземной зонах. Широко данную культуру возделывают в Западной Европе, Северной и Центральной Америке, а также в Азии. Значение ячменя. Яровой ячмень – важнейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. По питательной ценности яровой ячмень является очень ценной культурой. В зерне ячменя содержится: белка – 7-15%, углеводов – 65%, жира – 2%, клетчатки – 5-5,5%, золы – 2,5-2,8%. В белке ячменя содержатся все необходимые аминокислоты, включая лизин и триптофан. В 1 кг зерна ячменя содержится 1,27 к. ед. и 100г переваримого белка. Из его зерен изготавливают муку, перловую и ячменную крупу. Ячневая крупа – это дроблёные ячменные ядра, освобождённые от цветочных плёнок. Преимущество ячневой крупы в том, что в отличие от перловки она не подвергается шлифовке, поэтому в ней больше клетчатки. Перловая крупа – это цельные ячменные зёрна, очищенные и шлифованные или нешлифованные. Своё название перловка получила потому, что цветом и формой напоминает речной жемчуг (устаревшее русское «перлы»). В хлебопечении при необходимости ячменную муку примешивают к пшеничной или ржаной муке (20-25%). Особенностью ячменной муки является большое количество полисахарида β -глюкана, обладающего холестеринопонижающим эффектом, хорошее соотношение между белком и крахмалом, богатое содержание провитамина А, витаминов группы В и микроэлементов: кальция, фосфора, йода, особенно много кремниевой кислоты. Зерно ячменя широко применяют в качестве концентрированного корма для животных (особенно для свиней). Удельный вес его в составе комбикорма достигает 50%. Высокое содержание гордеина в зерне ячменя способствует Кузбасская ГСХА Кемеровостат подавлению развития грамположительных бактерий, что благоприятно сказывается на здоровье животных. Ячмень также выращивают на зелёный корм и сено в смеси с викай, горохом, чиндой и другими культурами. Двурядные ячмени, имеющие крупное выравненное зерно, с пониженной пленчатостью (8-10%), содержанием экстрактивных веществ более 78-82% и высокой энергией прорастания (более 95%) – особенно ценное сырьё для приготовления пивного солода.

В последние время сельскохозяйственном производстве важнейшим условием получения высоких и стабильных урожаев является создание и внедрение в производство сортов ячменя, приспособленных к местным засушливым условиям возделывания разных сортов в разных природных условиях. Переход к адаптивному возделыванию зерновых культур возможен лишь при условии, что культивируемые виды и сорта растений зерновых

культур будут способны с наибольшей эффективностью использовать природные, техногенные и другие ресурсы. Вклад сорта в повышение урожайности достигает 50-70%. В обеспечении устойчивого роста величины и качества урожая решающее значение приобретает повышение скороспелости, засухоустойчивости, долговременной толерантности к поражению болезнями, вредителями. Одним из путей решения данной проблемы является внедрение в производство новых перспективных сортов. В связи с этим получение экологически устойчивых сортов ячменя является приоритетным направлением в селекции данной культуры. С достижением селекции ниже будет перечислено некоторые перспективных сортов ячменя, которые выращиваются в Узбекистане.

Victoria/M2//4-30, Ste/AntoresVEA721, Voxa, Sodik – 02, Бол али (стандарт), Пара – 118, Ardak/3/Alpha///117.

Для создание устойчивых сортов зерновых культур семеноводство имеет важное значение в повышении урожайности и увеличении объемов продукции в нашей стране.

Поэтому семеноводство является особой отраслью сельскохозяйственного производства и тесно связано с селекционной наукой.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Дехқончилик тараққиёти-фаровонлик манбаи. Ташкент, 1994.
2. Дала экинлар хусусий селекцияси. Д.Т. Абдукаримов. Ташкент. 2007.
3. Суғориладиган ерлар учун арпанинг селекцияси. Т.Ходжакулов, Ш.Сарманов Карши 2014.
4. Ўсимликларнинг селекция биологиясининг фундаментал тадқиқотларнинг ривожланиши. Селекция ва уруғчилик. Шевелуха. 1993.
5. Ячмень – агроритм. Режим доступа: <http://agroritm.by/agronomiya/yachmen/>